

बौद्धिक संपदा अधिकार : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास

प्रा. डॉ. संजय गंगाराम सूरुवाड

सहयोगी प्राध्यापक व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख,

म. शि. प्र. मंडळाचे यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. डॉ. संजय गंगाराम सूरुवाड

DOI - 10.5281/zenodo.14905283

प्रस्तावना:

एक विसाव्या शतक हे ज्ञान आधारित प्रगतीची युग आहे आज प्रत्येक क्षेत्रात डेटा माहिती ज्ञानाचा बोलबाला आहे आज कृषी उद्योग व्यापार राजकारण समाजकारण प्रशासन माहितीच्या आधारावर प्रगती करित आहे आर्थिक सामाजिक विकासासाठी ज्ञानाचा शोध आणि त्याचा विकास करणे त्यासाठी प्रसार प्रचार करणे आवश्यक आहे आज ज्ञान निर्मिती अज्ञान प्रसारण आणि त्याचा आर्थिक फायद्यासाठी वापर जग करित आहे हे करण्यासाठी त्याची नोंदणी बौद्धिक संपदा म्हणून करणे आवश्यक आहे.

संशोधनाचा उद्देश:

प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश खालील प्रमाणे आहे.

1. बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय त्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करणे.
2. बौद्धिक संपदा अधिकाराचे स्वरूप समजावून घेणे.
3. बौद्धिक संपदा म्हणजे काय याची माहिती घेणे.

संशोधनाची गृहीत कृत्ये:

प्रस्तुत संशोधनाचे गृहीतके खालील प्रमाणे आहेत.

1. बौद्धिक संपदा च्या हक्कामुळे नवनवीन शोध, कलाकृती, निर्मिती, प्रोत्साहन मिळत आहे.
2. बौद्धिक संपदा अधिकारामुळे संशोधकांना प्रोत्साहन आर्थिक लाभ व कायदेशी महत्त्व प्राप्त होत आहे

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत लघु शोधनिबंधात बौद्धिक संपदा अधिकाराचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी संपूर्ण माहिती दुय्यम उगमस्थानातून घेतलेली आहेत. यात विविध संदर्भ, पुस्तके, शासनाचे अहवाल, मासिके, इंटरनेट व वर्तमानपत्र तसेच इंटरनेटच्या विविध उगम साधनाचा माहिती मिळवण्यासाठी उपयोग केलेला आहे.

बौद्धिक संपदा म्हणजे काय?

बौद्धिक संपदा अर्थ आणि व्याख्या शोध घेण्याची व शोध लावण्याची मानवाची क्षमता विशेष आहे तीच त्याची बौद्धिक संपदा आहे एखादी संकल्पना भावना किंवा कृती सादर करण्याची व्यक्त करण्याची व साठवून ठेवण्याची अभिनव पद्धत आणि त्यातील कसं म्हणजेच बौद्धिक संपदा होय मानवी मनाच्या व बुद्धीच्या मदतीने निर्माण झालेली मालमत्ता म्हणजे बौद्धिक संपदा होय तिचा अविष्कार औद्योगिक क्षेत्रात विज्ञान क्षेत्रात साहित्य किंवा कलेच्या क्षेत्रात

होतो मानवाचे मन आणि बुद्धी यातूनच निर्माण झालेल्या बाबीविषयी कायदेशीर विचार करणे बौद्धिक संपदेत अभिप्रेत आहेत वाणिज्य घडामोडीत वापरता येणारे शोध तसेच चिन्हे नावे चित्रे आकृत्या व संकल्प चित्रे याबरोबरच संगीत साहित्य आणि कलाविषयक निर्मिती ही सर्व बौद्धिक संपदा मानली जाते जागतिक बौद्धिक संपदा संघटन यांनी बौद्धिक संपत्तीची व्याख्या फारच व्यापक केली आहे

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property - IP) ही व्यक्तीची सर्जनशीलता, नाविन्य आणि विचारांची मूल्यवर्धन करणारी एक प्रणाली आहे. तिचा उपयोग जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठा आहे. बौद्धिक संपदेचे समाजशास्त्र हे सर्जनशीलतेचे, नाविन्याचे आणि त्याच्या अधिकारांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आणि आर्थिक संदर्भात विश्लेषण करणारे एक क्षेत्र आहे. बौद्धिक संपदा हे केवळ कायदेशीर आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण नसून, त्याचा समाजातील विविध गटांवर, संस्कृतीवर, आणि मानवी संबंधांवर मोठा प्रभाव पडतो. मनुष्याची बौद्धिक गुणवत्ता आणि परिश्रम, तसेच व्यक्तीच्या सर्जनक्षमतेमुळे त्या व्यक्तीस जी संपत्ती प्राप्त होते, ती बौद्धिक संपदा होय. बौद्धिक संपदा (IP) ही एखाद्याच्या मनाची उत्पत्ती असलेल्या कोणत्याही अमूर्त मालमत्तेसाठी एक संज्ञा आहे. आयपी अशी मालकी आहे ज्याचे मूल्य आहे परंतु भौतिक वस्तू म्हणून अस्तित्वात नाही. बौद्धिक संपत्तीच्या उदाहरणांमध्ये डिझाइन, संकल्पना, सॉफ्टवेअर, आविष्कार, व्यापार रहस्ये, सूत्रे, ब्रँड नावे आणि कलाकृती यांचा समावेश होतो.

बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय?

बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजे व्यक्तींना त्यांच्या मनाच्या निर्मितीवर दिलेले अधिकार. ते सहसा निर्मात्याला त्याच्या निर्मितीच्या विशिष्ट कालावधीसाठी वापरण्याचा अनन्य अधिकार देतात.

बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या कल्पना किंवा माहितीचा

वापर किंवा प्रसार नियंत्रित करण्याचे कायदेशीर अधिकार. या अधिकारांमुळे, शोधकर्त्यांना त्यांच्या कार्याच्या श्रेयाबरोबरच योग्य आर्थिक मोबदला मिळतो आणि त्यांच्या शोधाचा दुरुपयोग होत नाही.

बौद्धिक संपदा (IP) ही एखाद्याच्या मनाची निर्मिती असलेल्या कोणत्याही अमूर्त मालमत्तेसाठी एक संज्ञा आहे. IP ही अशी मालकीची वस्तू आहे ज्याचे मूल्य असते परंतु ती भौतिक वस्तू म्हणून अस्तित्वात नसते. बौद्धिक संपदेच्या उदाहरणांमध्ये डिझाइन, संकल्पना, सॉफ्टवेअर, शोध, व्यापार गुपिते, सूत्रे, ब्रँड नावे आणि कलाकृतींचा समावेश आहे. बौद्धिक संपदा कायद्याने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटंट किंवा व्यापार गुपितेद्वारे संरक्षित केली जाऊ शकते.

बौद्धिक संपदेचे इतिहासिक संदर्भ:

बौद्धिक संपदा अधिकारांचे इतिहासिक संदर्भ १७ व्या शतकापर्यंत पोहोचतात. इंग्लंडमध्ये १७०९ मध्ये 'स्टॅट्यूट ऑफ अँन' या कायद्याद्वारे बौद्धिक संपदेची सुरुवात झाली. यामुळे लेखकांना त्यांच्या लेखनावर हक्क मिळाले, जे पुढे कॉपीराइट कायद्यात रूपांतरित झाले. त्यानंतर, पेटंट्स, ट्रेडमार्क्स आणि बिझनेस गुपिते यांसारखे विविध बौद्धिक संपदा अधिकार विकसित झाले.

बौद्धिक संपदाचे समाजातील स्थान बदलले आहे, विशेषतः औद्योगिक क्रांतीनंतर. जेव्हा मशीनीकरण आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती झाली, तेव्हा नाविन्य आणि सर्जनशीलतेला संरक्षण देण्यासाठी बौद्धिक संपदा कायद्याची गरज निर्माण झाली. आजकाल, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात, बौद्धिक संपदा अधिकारांची महत्ता आणखी वाढली आहे.

बौद्धिक संपदा अधिकारांचे प्रकार:

१. **पेटंट्स:** पेटंट्स शोधांवर हक्क मिळवून देतात. पेटंट शोधाने नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना दिली आहे. पेटंट अधिकार, शोधकाला एका निश्चित

कालावधीसाठी (सामान्यतः २० वर्ष) त्याच्या शोधावर पूर्ण नियंत्रण देतात.

२. **कॉपीराइट:** कॉपीराइटचा उद्देश साहित्य, संगीत, चित्रकला, इ. कलात्मक कृत्यांच्या हक्काचे संरक्षण करणे आहे. लेखकाला त्याच्या कलेच्या निर्मितीवर हक्क असतात आणि त्यांना इतरांना कॉपी करण्याची किंवा पुनरुत्पादित करण्याची परवानगी नसते.

३. **ट्रेडमार्क्स:** ट्रेडमार्क्स ब्रँड्स, उत्पादने किंवा सेवा यांचे संकेत, चिन्ह किंवा नाव यावर हक्क प्राप्त करतात. यामुळे उत्पादकांना त्यांच्या मालाच्या गुणवत्ता आणि ओळख संरक्षण मिळते.

४. **व्यापार गुपिते:** व्यापार गुपिते हे त्या माहितीचे संरक्षण करतात, ज्यामुळे व्यवसायाला स्पर्धात्मक फायदा होतो. यामध्ये उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील गुप्त माहिती, विक्री धोरणे आणि इतर महत्वपूर्ण घटक समाविष्ट होतात.

बौद्धिक संपदा हक्क सामान्यतः दोन मुख्य क्षेत्रांमध्ये विभागले जातात:

साहित्यिक आणि कलात्मक कृतींच्या लेखकांचे हक्क (जसे की पुस्तके आणि इतर लेखन, संगीत रचना, चित्रे, शिल्पकला, संगणक कार्यक्रम आणि चित्रपट) लेखकाच्या मृत्यूनंतर किमान ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी कॉपीराइटद्वारे संरक्षित केले जातात. कॉपीराइट आणि संबंधित (कधीकधी "शेजारी" म्हणून ओळखले जाणारे) अधिकार कलाकारांचे (उदा. अभिनेते, गायक आणि संगीतकार), फोनोग्रामचे निर्माते (ध्वनी रेकॉर्डिंग) आणि प्रसारण संस्थांचे हक्क देखील संरक्षित आहेत. कॉपीराइट आणि संबंधित अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुख्य सामाजिक उद्देश सर्जनशील कार्याला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना बक्षीस देणे आहे.

औद्योगिक मालमत्तेचे उपयुक्तपणे दोन मुख्य क्षेत्रांमध्ये विभाजन करता येईल: एका क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे विशिष्ट चिन्हांचे संरक्षण, विशेषतः ट्रेडमार्क आणि भौगोलिक संकेत त्याच्या भौगोलिक उत्पत्तीशी अशा विशिष्ट चिन्हांचे संरक्षण हे निष्पक्ष स्पर्धा उत्तेजित

करणे आणि सुनिश्चित करणे आणि ग्राहकांना विविध वस्तू आणि सेवांमध्ये माहितीपूर्ण निवडी करण्यास सक्षम करून त्यांचे संरक्षण करणे हे आहे. जर चिन्हाचा प्रश्न विशिष्ट राहिला तर संरक्षण अनिश्चित काळासाठी टिकू शकते. इतर प्रकारच्या औद्योगिक मालमत्तेचे संरक्षण प्रामुख्याने नवोन्मेष, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी केले जाते.

सामाजिक उद्देश नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासात गुंतवणुकीच्या परिणामांना संरक्षण प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे संशोधन आणि विकास क्रियाकलापांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि साधन मिळते.

संरक्षण सामान्यतः मर्यादित कालावधीसाठी दिले जाते (सामान्यतः पेटंटच्या बाबतीत २० वर्षे).

बौद्धिक संपदा संरक्षणाची मूलभूत सामाजिक उद्दिष्टे वर वर्णन केल्याप्रमाणे असली तरी, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की दिलेले विशेष अधिकार सामान्यतः अनेक मर्यादा आणि अपवादांच्या अधीन असतात, ज्याचा उद्देश हक्कधारक आणि वापरकर्त्यांच्या कायदेशीर हितसंबंधांमधील संतुलन सुधारणे आहे.

बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षणासाठी भारतातील कायदे:

1. कॉपीराइट ॲक्ट, १९५७
2. पेटंट ॲक्ट, १९७० संशोधित २००२, संशोधित २००५,
3. ट्रेड मार्क्स ॲक्ट १९९९,
4. जिओग्राफिकल इन्फेक्शन्स गुड्स ॲक्ट, १९९९
5. डिझाईन्स ॲक्ट, २००६
6. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वरायटीज अँड फार्मर्स राइट्स ॲक्ट, २००१

समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून बौद्धिक संपदा:

बौद्धिक संपदा अधिकार : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास करतांना, दोन महत्वाचे घटक समजून घेणे आवश्यक आहे - एक म्हणजे सर्जनशीलता आणि दुसरे म्हणजे हक्कांचे संरक्षण. समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोणातून, बौद्धिक संपदेचा विकास आणि त्याच्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करणे महत्वाचे आहे. यामुळे सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक समृद्धी आणि सांस्कृतिक विविधतेच्या मुद्द्यांवर प्रकाश पडतो.

समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोणातून, बौद्धिक संपदा विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घटकांचा एक भाग आहे. हा विषय एकाच पद्धतीने नाही पाहता, ते अनेक दृष्टिकोनांपासून विचारले जाते:

1. सर्जनशीलता आणि समाज: बौद्धिक संपदा हक्कांचे महत्त्व जरी व्यक्तीच्या सर्जनशीलतेला दिले जाते, तरी या सर्जनशीलतेचा समाजावर, संस्कृतीवर आणि समुदायावर परिणाम होतो. बौद्धिक संपदा हे व्यक्तीला स्वतःच्या विचारांना आणि कलेला न्याय देणारे असले तरी, त्याचप्रमाणे समाजाच्या पारंपरिक आणि सामूहिक मूल्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. समाजशास्त्रात, सर्जनशीलतेला
2. बौद्धिक संपदा (Intellectual Property - IP) समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोणातून एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे, कारण याचा समाज, संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव मोठा आहे. बौद्धिक संपदा म्हणजे मानवाची सर्जनशीलता आणि नाविन्याचा कायमचा हक्क, ज्यामध्ये पेटंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आणि व्यापार गुपिते यांचा समावेश होतो.

समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून बौद्धिक संपदा खालील मुद्द्यांवर विचार करते:

1. सर्जनशीलता आणि सामूहिक कार्य: बौद्धिक संपदा एक व्यक्तीच्या सर्जनशीलतेचा मान्यता देतो, पण समाजशास्त्राचे दृष्टिकोण त्या सर्जनशीलतेचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ कसे असतात यावर जोर देतो. अनेक वेळा सर्जनशीलतेला एक सांस्कृतिक परंपरा किंवा सामूहिक योगदान म्हणून पाहिले जाते.
2. सामाजिक समानता आणि बौद्धिक संपदा: बौद्धिक संपदा हक्क समानतेच्या दृष्टीने विचारले जातात, कारण हा हक्क फक्त विशेष लोकांना मिळवला जातो. त्याचा वितरण, प्रवेश आणि अधिकार समाजात अधिक समृद्ध किंवा गरीब बनवू शकतो. तसंच, यामुळे काही लोक आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध होतात, तर इतरांची स्थिती खालावू शकते.
3. पुढारलेली तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा: तंत्रज्ञानाच्या वाढीने बौद्धिक संपदांच्या व्यवस्थेवर मोठा प्रभाव केला आहे. नवे तंत्रज्ञान आणि डिजिटल युगामुळे, बौद्धिक संपदा अधिकारांचे उल्लंघन अधिक साध्य झाले आहे, ज्यामुळे नवीन कायदे आणि धोरणांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
4. आर्थिक विकास आणि बौद्धिक संपदा: बौद्धिक संपदा अधिकार आर्थिक वाढीचा एक महत्वाचा घटक आहेत. हे शोध आणि नवकल्पना प्रोत्साहित करतात, पण त्यांचे नियंत्रण आणि हस्तांतरण कसे होते यावर समाजातील विभिन्न गटांचा सहभाग महत्वाचा ठरतो.
5. सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आणि बौद्धिक संपदा: विविध संस्कृतीमध्ये बौद्धिक संपदा आणि त्यांचे संरक्षण वेगळ्या प्रकारे होतं. काही संस्कृतीत सामूहिक मालकी असू

शकते, तर इतर ठिकाणी हे व्यक्तीगत अधिकार म्हणून स्वीकारले जातात.

6. समाजशास्त्राच्या दृष्टीकोणातून, बौद्धिक संपदा एकाच प्रकारे नाही, ते एक बहुआयामी, बहुस्तरीय आणि विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घटकांच्या आधारे आकार घेत असतात.

निष्कर्ष:

बौद्धिक संपत्ती अधिकारामुळे विविध प्रकारच्या बौद्धिक संपदाच्या निर्मितीस, नव उपक्रमास, नवनवे शोध, कलाकृती यांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळाले आहे. व्यक्तीच्या कलेला, कल्पकतेला, लिखाणाला तसेच संशोधनाला चालला मिळाली आहे. बौद्धिक संपदा अधिकारामुळे लेखकांना कलाकारांना आर्थिक लाभ मिळवता येत आहे. संपदा अधिकार घेणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण मिळते. तसेच कोणी आपल्या कल्पनेचा वापर करत असल्यास त्याचीही माहिती मिळते. बौद्धिक संपदा अधिकाराचा वापर करून तळागाळातील व्यक्तींना आपले संशोधन जगासमोर प्रदर्शित करण्याची संधी मिळते. बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या संरक्षणासाठी कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिझाईन, भौगोलिक निर्देशांक, पेटंट इत्यादींना कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बौद्धिक संपदा अधिकाराचा अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश हा वेगवेगळ्या प्रकारची बौद्धिक संपदा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. एखाद्या गोष्टीचा आर्थिक

फायदा मिळवणे किंवा तिचे श्रेय मिळवणे यातून नवनवीन शोध कलाकृती यांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळते हे यामागील तत्त्व आहे. शोध कर्त्याने शोध लावण्यासाठी वापरलेली बुद्धी, घेतलेले परिश्रम, खर्च, वेळ व पैसा याची भरपाई करणे व त्याची शोध लावण्याची वृत्ती वाढीस लावणे याकरिता त्याला आर्थिक लाभ मिळवून देणे हा बौद्धिक संपदा अधिकाराचा उद्देश आहे. यामुळे शोध लावणाऱ्या व्यक्तीस आर्थिक लाभ मिळतो तसेच त्याने केलेल्या कार्याचे, संशोधनाचे समाजातील लोकांना भौतिक सोयी सुविधा प्राप्त होऊन त्याचे राहणीमान उंचावते. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी आणि आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी बौद्धिक संपदा ही एक विश्वात एक शक्ती मानली जाते. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा टिकून ठेवणे व ती सतत वाढवणे हे बौद्धिक संपदा अधिकारामुळे शक्य झाले आहे.

संदर्भसूची:

1. डॉ. प्रदीप आगलावे, “संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्र”, विद्या प्रकाशन, नागपूर
2. गोविलकर वि. मा., “बौद्धिक संपदा अधिकार”, डायमंड पब्लिकेशन पुणे.
3. नेमाडे डॉ. जयश्री जाधव, डॉ. सतीश चव्हाण, डॉ. हिरालाल, “बौद्धिक संपदा हक्क स्वरूप आणि समस्या”, प्रशांत पब्लिकेशन्स, जळगाव.